

KOLLABORATSIYA PEDAGOGIK JARAYON SIFATIDA

Ishanova Barno Baxadirovna

Olmazor tumani 15 - maktabning oliy toifali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649026>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kollaboratsiya pedagogik jarayon sifatidaligi bayon etiladi. Shuningdek, hamkorlikda o‘rganish guruh sifatida birgalikda ishlashga va jamoaviy ishda yaxshiroq bo‘lishi, boshqa tomondan, hamkorlikda o‘rganish guruhning muvaffaqiyati va har bir kishi o‘z ishini qanchalik yaxshi bajarishi, aniq rol va vazifalar bilan bog‘liqligi muhokama etiladi.

Kalit so‘zlar: kollaboratsiya, hamkorlik, hamkorlikda ishlash, pedagogik hamkorlik, ta’lim sohasi, innovatsion yondashuv, ilmiy manbaalar, metodlar.

Аннотация. В данной статье описывается сотрудничество как педагогический процесс. Также обсуждается, что совместное обучение направлено на совместную работу в группе и улучшение командной работы, в то время как, с другой стороны, совместное обучение направлено на успех группы и на то, насколько хорошо каждый человек выполняет свою работу, имея четкие роли и обязанности.

Ключевые слова: сотрудничество, кооперация, совместная работа, педагогическое сотрудничество, образование, инновационный подход, научные ресурсы, методы.

Abstract. This article describes collaboration as a pedagogical process. It also discusses how collaborative learning is related to working together as a group and improving teamwork, and on the other hand, how collaborative learning is related to the success of the group and how well each person does their job, with clear roles and tasks.

Keywords: collaboration, cooperation, collaborative work, pedagogical cooperation, educational field, innovative approach, scientific sources, methods.

Ijtimoiy kollaboratsiya pedagogik kollaboratsiyani yuzaga kelishi uchun turtki bo‘ldi. O‘quvchi o‘quv faoliyatining asosiy shakllari, oldin ko‘rib chiqilgan umumiy ijtimoiy o‘zaro ta’sirlar tipologiyasiga o‘xshab, hamkorlik va raqobat tushunchalarini shakllantirdi. Raqobat shakli ta’lim amaliyotida tez-tez uchrasa-da, masalan, olimpiada, musobaqalarda yoki loyiha texnologiyalari, o‘yin orqali o‘qitishda, zamonaviy ta’limning gumanistik, shaxsga yo‘naltirilgan paradigmasiga muvofiq, ta’limning barcha darajalarida asosiy o‘qituvchining o‘zaro ta’siri shakli aynan hamkorlikdir. I.A.Zimnaya fikriga ko‘ra, ushbu tashkilot shaklining ahamiyati shunchalik katta bo‘lib, butun o‘quv jarayonini hamkorlik pedagogikasi sifatida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiqdir. O‘quv hamkorligining shakllariga murabbiylik, kooperatsiya, sheriklik, hamjihatlik, qo‘llab-quvvatlash, kuzatish, (ilmiy) rahbarlik kiradi. O‘quv raqobatining shakllariga esa raqobat, musobaqa, qarshilik, mojarolar kiradi. Yuqorida keltirilganlarni hisobga olgan holda, pedagogik o‘zaro ta’sir, an’anaviy ravishda ijtimoiy o‘zaro ta’sirning kichik tizimi sifatida ko‘rib chiqiladi va hamkorlik, raqobat shakllari (subyekt-subyekt o‘zaro ta’sirining xarakteriga tayangan holda) ko‘pincha bir-biriga to‘g‘ri keladi. Shunga qaramay, kollaboratsiya (masalan, kooperatsiya va sheriklik bilan birga) fenomenini pedagogik o‘zaro ta’sir tizimiga kiritish, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish metodini qo‘llashni talab qiladi, bu esa ijtimoiy va o‘quv

kollaboratsiyasining xususiyatlarini taqqoslash va ijobiy o‘zaro bog‘liqlikni aniqlashga yordam beradi [1].

Chet el adabiyotini tahlil qilish, kollaborativ o‘quvning xususiyatlari 1980-yillarning oxirlaridan boshlab pedagogik tadqiqotlarda keng yoritilganligini ko‘rsatdi. Avvalo, D.Jonsonning ta’kidlashicha, o‘quv kollaboratsiyasi konstruktivistik o‘qitish nazariyasiga asoslanadi, ya’ni quyidagi asosiy fikrlarga:

a) bilimlarni o‘quvchilar o‘zlari quradilar va o‘zgartiradilar; o‘qituvchilarning vazifasi - faol o‘qitish metodlari va guruhli o‘quv o‘zaro ta’sirini tashkil qilish orqali mos pedagogik sharoitlarni yaratish;

b) ta’lim jarayoni o‘qituvchining o‘quvchiga ta’siri emas, balki barcha ishtirokchilarning subyekt-subyekt va subyekt-obyekt faol, maqsadli o‘zaro ta’siridir;

v) yuqorida sanab o‘tilganlar faqat o‘quv hamkorligi shaklida, ta’lim jarayonidagi asosiy o‘zaro ta’sir shakli sifatida amalga oshirilishi mumkin [1, 2].

P.Dillenburg ham kollaborativ va kooperativ o‘zaro ta’sir shakllarida o‘quv vazifalarini taqsimlash xarakteriga e’tibor qaratadi. Kooperatsiya holatida, o‘quv vazifasi iyerarxik tarzda bir nechta kichik vazifalarga bo‘linadi va bu kichik vazifalar o‘quvchilar guruhleri o‘rtasida taqsimlanadi. Kollaboratsiya holatida esa o‘quv vazifasi geterarxik (kesishuvchi, xilma-xil va bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgan boshqaruv tuzilmalaridan tashkil topgan tizim) tarzda kichik vazifalarga bo‘linadi, va bu kichik vazifalarning bajarilishi faqat ma’lum bir guruh ichida emas, balki guruhlararo o‘zaro ta’sirda ham, o‘quvchilar uchun qulay bo‘lgan vaqtda amalga oshirilishi mumkin [3].

Muxtasar qilib aytganda, hamkorlikda o‘rganish guruh sifatida birgalikda ishlashga va jamoaviy ishda yaxshiroq bo‘lishga qaratilgan. Boshqa tomondan, hamkorlikda o‘rganish guruhning muvaffaqiyati va har bir kishi o‘z ishini qanchalik yaxshi bajarishi, aniq rol va vazifalar bilan bog‘liq.

Shundan kelib chiqib, kooperativ ta’limning asosiy xususiyatlari mavjud:

Ijobiy o‘zaro bog‘liqlik. Kooperativ ta’limda o‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun birgalikda harakat qilishlari kerak. Bu umumiy mas’uliyat jamiyat tuyg‘usini yaratadi va o‘quvchilarni yordam va qo‘llab-quvvatlashga undaydi.

Yuzma-yuz muloqot. O‘quvchilar to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot va o‘zaro ta’sir o‘tkazish imkonini beruvchi yaqindan hamkorlik qiladi. Bu munozara, muammolarni hal qilish va fikr almashishga yordam beradi.

Shaxsiy javobgarlik. Garchi ular guruhda bo‘lsalar ham, har bir o‘quvchi o‘z bilimi uchun javobgardir. Ular guruhga yordam berishlari va materialni tushunishlariga ishonch hosil qilishlari kerak.

Shaxslararo ko‘nikmalar. Kooperativ ta’lim o‘quvchilarga boshqalar bilan qanday gaplashishni, jamoa bo‘lib ishlashni, yetakchilik qilishni va kelishmovchiliklarni tinch yo‘l bilan hal qilishni o‘rgatadi.

Guruhga baho berish. Topshiriqni bajargandan so‘ng, guruh a’zolari o‘zlarining jamoaviy faoliyati haqida fikr yuritadilar. Bu mulohaza ularga guruh qanday ishlaganligi va ularning ish sifati nuqtai nazaridan nima yaxshi bo‘lganini va nima yaxshiroq bo‘lishi mumkinligini baholash imkonini beradi.

O‘qituvchining yordami. O‘qituvchilar vazifalarni tuzish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va guruh dinamikasini kuzatish orqali hamkorlikda o‘rganishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ular hamma hamkorlik qiladigan va ishtirok etadigan muhitni yaratadilar.

Ko‘rinib turibdiki, olimlar kollaborativ jarayonni hamkorlikda o‘qitish, kooperativ o‘qitish kabi tushunchalarni turlicha talqin qiladilar. Bundan tashqari, K.Bryuffi ta’kidlashicha, kollaborativ o‘qitishni tashkil etish o‘qituvchilardan nafaqat o‘quvchilar guruhlarini, balki ma’lum o‘quv jamiyatlarini shakllantirishni va ularning ichida politsentrik o‘zaro ta’sirni qo‘llab-quvvatlashni talab qiladi, bunda o‘qituvchi o‘quv jarayonining kuzatuvchisi va fasilitatori bo‘lib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri aralashmasdan (o‘quv jamiyatining tegishli so‘rovi bo‘lmaguncha) tashkil etilgan ta’lim muhitining “perimetri bo‘ylab” harakatlanadi [4].

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, pedagogik kollaboratsiyaning tavsiflari asosan nazariy xarakterga ega. Emperik tadqiqotlarning ko‘p bo‘lmagan qismi kollaborativ o‘zaro ta’sir sohasiga, ko‘pchilik tadqiqotlar ushbu o‘zaro ta’sir shaklini o‘quv jarayonida amalda qanday qo‘llash mumkinligiga, kam miqdorda ta’lim boshqaruvidagi o‘rni bo‘yicha aniq ma’lumotlar topilmadi.

Shunday bo‘lsa-da, pedagogik kollaboratsiyaning quyidagi boshqa turlardan farqli jihatlari aniqlandi:

1. Kollaborativ pedagogik o‘zaro ta’sir shakli o‘quv-tarbiya jarayonidagi subyektlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va muloqotning tarmoq xususiyatini nazarda tutadi.

2. O‘quv o‘zaro ta’sirining mahsuli, ta’lim maqsadlaridan farqli o‘laroq, oldindan aniq prognoz qilinishi mumkin emas.

3. Kollaborativ o‘zaro ta’sirni amalga oshirish maxsus tashkil etilgan ta’lim muhitida mumkin, ammo bu shakl birgalikda faoliyat yuritishning tuzilmalarini va qoidalarini qat’iy tartibga solishni nazarda tutmaydi.

4. Kollaboratsiya, asosan, alohida o‘quvchilarning umumiy vazifa ustida ishlashdagi imkoniyatlari va qobiliyatlarining sinergiyasiga asoslanadi, o‘quvchilarni resurslarni taqsimlashga emas.

5. O‘quv kollaboratsiyasi sharoitida o‘qituvchi fasilitator va mustaqil kuzatuvchi funksiyasini bajaradi.

6. O‘quvchilar maxsus o‘quv jamiyatlariga taqsimlangan bo‘lib, ular geterarxik tarzda taqsimlangan vazifalarni bajarishda boshqa o‘quv jamiyatlari ishtirokchilari bilan turli o‘zaro ta’sirlarni amalga oshirishlari mumkin.

Keltirilgan pedagogik fenomenning yetarlicha o‘rganilmaganligini, metodik tavsiyalar va kollaborativ hamkorlikni amalga oshirish bo‘yicha misollarning yo‘qligini hisobga olgan holda, ta’lim kollaboratsiyasining kelajakdagi tadqiqot imkoniyatlarini kollaborativ o‘qitish texnologiyasi, kollaborativ boshqaruv mexanizmini ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazishda ko‘rish mumkin, bu esa an’anaviy (yuzma-yuz) va masofaviy ta’lim shakllarida o‘quv jarayonini tashkil etishda qo‘llanilishi kerak. Tadqiqotda taqdim etilgan natijalari kollaboratsiyani ijtimoiy hamda pedagogik hamkorlik shakllari mavjudligidan dalolat beradi. Ushbu o‘zaro ta’sir shaklida bir qator ajralib turadigan xususiyatlar mavjudligini aniqlashga muvaffaq bo‘ldik, bu esa kollaboratsiya, kooperatsiya va hamkorlik tushunchalarini farqlash imkonini beradi. Ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, ijtimoiy va pedagogik o‘zaro ta’sir tipologiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash imkonini berdi, bunda subyekt-subyekt o‘zaro ta’sirning xususiyatlari asos sifatida tanlandi. O‘tkazilgan taqqoslash tahlili natijasida kollaboratsiyani (kollaborativ o‘quv) ta’limda pedagogik o‘zaro ta’sir shakli sifatida tushunish taklif etiladi. Bundan tashqari, olingan natijalar, ta’lim kollaboratsiyasining alohida xususiyatlariga e’tibor qaratib, ushbu hodisani mustaqil pedagogik bilim subkategoriya sifatida ajratish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кортаева Е.В. Педагогическое взаимодействие как область исследований современной науки // Вестник Университета российской академии образования. -2019. - № 4. - С. 22–29.
2. Бальшев А.П. Коллаборативное обучение: к сущности понятия // Мир науки. Педагогика и психология World of Science. Pedagogy and psychology. 2023, Том 11, № 1. ISSN 2658-6282. – С.10.
3. Bruffee K.A. Collaborative learning: Some practical models / K.A. Bruffe // College English. -1973. - Т. 34. - № 5. - p. 634–643.
4. В.Ходжыев, D.Хакимова "Ta'limda innovatsiyalarni boshqarish" / O'quv qo'llanma / LESSON PRESS 180 B.
5. <https://izoh.uz/word/kollaboratsiya>